

**ANORNI SURXONDARYO IQLIMI SHAROITIDA, ODDIY USULDA
SAQLASH USULLARI.**

Shaymanov Sherzod Kamol o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institutining

Assistenti

Telefon:998 (99) 331 30 40

sher19913040@gmail.com

Nurmatova Gulshan Jumageldi qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti talabasi

Telefon:998 (99) 569 68 06

Ahmedov Elmurod Urol o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti talabasi

Telefon:998 (99) 136 38 34

Annotatsiya Anorni saqlashda xavo xarorati $+3+9^{\circ}\text{S}$ atrofida bo'lishi hamda xavo namligi esa 65-70 % bo'lishi anor saqlanishi uchun optimal ko'rsatgich xisoblanadi. Saqlash uchun joylangan anorlar har 15 kunda ochib tekshirilib turiladi. Chiriy boshlaganlari ajratib olinadi. Bunday sharoitda anorlar 4 oygacha buzilmay turadi va yaxshi saqlanadi.

Kalit so'zlar: Anorni saqlash, o'simlik, barg, poya, ko'chat, vitamin, oziq-ovqat havfsizligi.

Annotation When storing pomegranates, the temperature should be around $+3 + 9^{\circ}\text{C}$ and humidity 65-70%, which is the optimal indicator for storing pomegranates. Grenades placed in storage are opened and inspected every 15 days. Those that have begun to rot are removed. Under such conditions, pomegranates remain intact for up to 4 months and are well preserved.

Keywords: Pomegranate storage, plant, leaves, stems, seedlings, vitamins, food security.

Аннотация При хранении гранатов температура должна быть около $+3+9^{\circ}\text{C}$ и влажность 65-70%, что является оптимальным показателем для хранения граната. Гранаты, помещенные на хранение, вскрывают и осматривают каждые 15 дней. Те, что начали гнить, удаляют. В таких условиях гранаты остаются целыми до 4 месяцев и хорошо сохраняются.

Ключевые слова: хранение граната, растение, листья, стебли, саженцы, витамины, продовольственная безопасность.

Kirish

Jahon miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini taminlashda agrar sohaning o'рни va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo'jalik maxsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, hosildorlik manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm-fan yutuqlari hamda zamonaviy yondoshuvlarni joriy etish dolzarb masaladir.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida, kambag'allikni qisqartirish va qishloq xo'jaligi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil – bu qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirish ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu jarayonda har gektar yerdan olinadigan daromadni hozirgi o'rtacha 2 ming dollardan kamida 5 dollargacha yetkazish ustuvor vazifa qilib qo'yildi va qishloq xo'jaligiga eng ilg'or texnologiyalar, suvni tejaydigan v abiotexnologiyalarni, urug'chilik, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni keng joriy etishimiz lozimligini belgilab berildi.

Asosiy qism

Anor inson uchun qadimdan ma'lum bo'lgan mevalardan biridir. Anorni terimdan keyin, saqlashdan oldin kimyoviy preparatlar bilan birga xlor, gipoxlorit

va fungitsid eritmasiga botirib olish tavsiya qilinadi. Bu zamburug'larda fungitsidlarga qarshi chidamlilik yuzaga kelishining oldini olishga yordam beradi. Karbon dioksidga to'yintirilgan atmosferali sovuqxonalar zamburug' harakatlanishiga qarshilik qiladi va B.cinerea zamburug'i rivojlanishini to'xtatadi.

Meva saqlanish davrida kul rang mog'or ko'rinishdagi chirish Ko'k-yashil mog'or kasallik qo'zg'atuvchi: Penicillium zamburug'ining turli hil turlari belgilari penitsilium yara qo'zg'atuvchi zamburug' bo'lib, B. cinerea va C. Granati zamburug'lar bilan taqqoslanganda, gul kosasining butun sog'lom to'qimalariga hujum qila olmaydi. Kasallik anor mevasida yaralar yoki jarohatlar orqali kirib rivojlanishi mumkin, ammo kasallikning meva yuzasini butunlay qoplab olishi eskirgan to'qimalar yuzasida yuzaga keladi. Terim va uni tashish davrida meva terisidagi kichik shikastlanish infeksiyani rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Saqlash uchun saqlashga mos navlarni tanlashimiz kerak. Barcha anorlarni quyosh nurlaridan salqin joyda saqlashiimiz kerak.

Masalan: Surxondaryo iqlimi sharoitida saqlash uchun "qozoqi anor, qora marvarid" anor navini oladigan bo'lsak uning mevasi yirik, nordon, po'stlog'i qalin, ko'p yorilmaydi, sovuqqa chidamli, saqlanuvchanligi joyiga qarab boshqa anorlarga nisbatan ko'proq kelgusi bahorgacha yaxshi saqlasa bo'ldadi.

Ushbu anorlarni oddiy usulda uy sharoitida saqlashimiz mumkin, anor xona haroratida xaftagacha saqlash mumkin, ochilgan anor donalari 3-4 kungacha so'limay turadi. Anor mevalarining qobig'i zich bo'lganligi sababli uzoq vaqt davomida saqlash mumkin. Shirin anorga nisbatan nordon anorning chidamliligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun uy sharoitida saqlash uchun nordon anorni tavsiya qilamiz, u saqlash jarayonida yanada rang ochib tami shirin xolatga keladi. Saqlash uchun anorni saralab olamiz urilgan, chizilgan, chirigan anorlarni ajratib olamiz. Saralangan anorlarni anor uchun tayyorlangan qum va qipiq aralashmasi bilan to'ldirilgan maxsus yashiklarga hamda politelin sellofanlarda maxsus yashshiklarda nami quritilgan xolatda toza xolda bitta bittadan joylashtiramiz, ushbu anorlarni

uyning yerto'lasida yoki maxsus anor uchun ajratilgan xonalarda quruq va shamol aylanadigan joylarda saqlaymiz.

Anorni saqlash usullari.

Anorni saqlashda xavo xarorati $+3 +9^{\circ}\text{S}$ atrofida bo'lishi hamda xavo namligi esa 65-70 % bo'lishi anor saqlanishi uchun optimal ko'rsatgich xisoblanadi. Saqlash uchun joylangan anorlar har 15 kunda ochib tekshirilib turiladi. Chiriy boshlaganlari ajratib olinadi. Bunday sharoitda anorlar 4 oygacha buzilmay turadi va yaxshi saqlanadi. Muzlatgichda saqlangan anorga nisbatan tabiiy usulda saqlangan anorlarning foydali xususiyatlari juda katta va ta'm jixatdan ham juda katta farq qiladi, muzlatgichga saqlangan anorlar muzlash natijasida ancha foydali xususiyatlarini yo'qotadi. Asosiysi anorni pishirib uzib olsak va saqlashga qo'ysak ancha muddatga saqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ribakov A.A., Ostrouxova S.A. O'zbekiston mevachiligi. T., «O'qituvchi», 1981.
2. Bo'riev H.CH. Havaskor bog'bonlarga qo'llanma.T., 2002.
3. Karimov I.A. O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. T., O'zbekiston, 1995.

